

**ABUL ABBOS AHMAD IBN MUHAMMAD IBN KASIR AL-FARG‘ONIY
ILMIY MEROSI VA UNING JAHON ILM-FANI TARAQQIYOTIDAGI
O‘RNI**

Xamidova Rislig‘oy Faraxadovna

Andijon davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi

Mullajonov Doniyor Rahmonjon o‘g‘li

Andijon davlat pedagogika instituti talabasi

Annotatsiya Mazkur tezisdagi buyuk alloma Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kasir al-Farg‘oniyning hayoti, ilmiy faoliyati va jahon ilm-fani rivojiga qo‘shgan hissasi yoritilgan. Ayniqsa, uning astronomiya, matematika va geografiya sohalaridagi ilmiy qarashlari hamda “Samoviy harakatlar va yulduzlar ilmi haqida kitob” asarining ilmiy ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: al-Farg‘oniy, astronomiya, matematika, Sharq uyg‘onish davri, ilmiy meros, geografiya, alloma.

Аннотация: В данной тезисной работе рассматриваются жизнь, научная деятельность и вклад великого ученого Абул Аббаса Ахмада ибн Мухаммада ибн Касира аль-Фергани в развитие мировой науки. Особое внимание уделяется его научным взглядам в области астрономии, математики и географии, а также значению его труда «Книга о небесных движениях и науке о звездах».

Ключевые слова: аль-Фергани, астрономия, математика, научное наследие, Восточный Ренессанс, география, ученый.

Abstract. This thesis examines the life, scientific activity, and contribution of the great scholar Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Kathir al-Fergani to the development of world science. Particular attention is paid to his scientific views in the fields of astronomy, mathematics, and geography, as well as to the significance of his work “The Book on Celestial Motions and the Science of Stars.”

Keywords: al-Fergani, astronomy, mathematics, scientific heritage, Eastern Renaissance, geography, scholar.

Markaziy Osiyo qadimdan ilm-fan va madaniyat markazlaridan biri sifatida jahon sivilizatsiyasi taraqqiyotida muhim o‘rin egallab kelgan. Ayniqsa, IX–XII asrlarda yashab ijod qilgan allomalar Sharq uyg‘onish davrining rivojlanishiga ulkan hissa qo‘shganlar. Ana shunday buyuk mutafakkirlardan biri Abul Abbos Ahmad ibn Muhammad ibn Kasir al-Farg‘oniy hisoblanadi. U astronomiya, matematika, geografiya va muhandislik sohalarida samarali faoliyat yuritgan olimlardan biridir. Al-Farg‘oniy ilmiy faoliyati bilan nafaqat Sharq mamlakatlarida, balki Yevropa ilm-fanida ham katta shuhrat qozongan. Uning astronomiyaga oid asarlari lotin tiliga tarjima qilinib, uzoq asrlar davomida Yevropa universitetlarida asosiy ilmiy qo‘llanma sifatida foydalanilgan. Ayniqsa, uning Yer sharining hajmi va osmon jismlarining harakati haqidagi ilmiy qarashlari o‘z davri uchun nihoyatda muhim ilmiy yutuq hisoblangan.

Bugungi kunda buyuk ajdodlarimizning ilmiy merosini o‘rganish va targ‘ib qilish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan. Ayniqsa, Sharq uyg‘onish davri allomalarining ilm-fan rivojiga qo‘shgan hissasini tadqiq etish yosh avlodni ilm-fanga qiziqtirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Al-Farg‘oniyning astronomiyaga oid ilmiy qarashlari, Yer sharining hajmi va osmon jismlarining harakati haqidagi hisob-kitoblari o‘z davri uchun katta ilmiy yutuq hisoblangan. Uning asarlari lotin tiliga tarjima qilinib, Yevropa universitetlarida bir necha asr davomida asosiy darslik sifatida foydalanilgan. Shu sababli allomaning ilmiy merosini o‘rganish nafaqat tarixiy, balki zamonaviy ilmiy ahamiyatga ham ega. Bugungi kunda ham al-Farg‘oniy ilmiy merosi tarixchi va sharqshunos olimlar tomonidan keng o‘rganilmoqda. Shu sababli ushbu tezisda allomaning hayoti, ilmiy faoliyati, asarlari va zamonaviy olimlarning u haqidagi fikrlarini ilmiy manbalar asosida tahlil qilish maqsad qilib olindi.

Abul Abbos Ahmad ibn Muhammad ibn Kasir al-Farg‘oniy IX asr Sharq uyg‘onish davrining eng yirik qomusiy olimlaridan biri hisoblanadi. U taxminan 797–798-yillarda Farg‘ona vodiysida tavallud topgan bo‘lib, keyinchalik ilm izlab Bag‘dodga yo‘l olgan. Bu davrda Bag‘dod shahri Abbosiylar xalifaligining siyosiy va ilmiy markazi sifatida tanilgan edi. Ayniqsa, xalifa Ma‘mun tomonidan tashkil etilgan “Bayt ul-hikma” ilmiy markazi Sharqning ko‘plab mashhur olimlarini birlashtirgan

ilmiy maskan hisoblangan. Al-Farg‘oniy aynan shu ilmiy muhitda Muhammad al-Xorazmiy, Ahmad al-Marvaziy, Habash al-Hasib kabi mashhur olimlar bilan birga faoliyat olib borgan. U astronomiya va matematika fanlari bo‘yicha chuqur tadqiqotlar olib borib, osmon jismlarining harakati, Yerning o‘lchamlari va sayyoralar koordinatalarini aniqlash bilan shug‘ullangan. Tarixchi olim T.N. Qori-Niyoziyning ta’kidlashicha, al-Farg‘oniy astronomiya faniga nazariy aniqlik va ilmiy tizimlilik olib kirgan olimlardan biri bo‘lgan. Olimning fikriga ko‘ra, al-Farg‘oniy ishlari Sharq astronomiya maktabining rivojlanishida muhim bosqichni tashkil etadi⁶⁷. Mashhur sharqshunos olim Vasiliy Bartold ham al-Farg‘oniy faoliyatiga yuqori baho berib, uning ilmiy qarashlari musulmon Sharqidagi astronomik bilimlarning rivojlanishida alohida o‘rin egallashini qayd etgan. Bartoldning yozishicha, al-Farg‘oniy o‘z davridagi yunon astronomik bilimlarini qayta ishlab, ularga yangi ilmiy aniqlik kiritgan. Al-Farg‘oniy faoliyatining muhim jihatlaridan biri uning amaliy astronomiya va muhandislikka oid ishlari bilan bog‘liqdir. U Misrda yashagan davrida Nil daryosidagi suv sathini o‘lchovchi “Miqyos an-Nil” inshootini yaratishda qatnashgan. Mazkur qurilma qishloq xo‘jaligi va iqtisodiy hayot uchun muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. Bu esa al-Farg‘oniyning nafaqat nazariy olim, balki tajribali muhandis bo‘lganini ham ko‘rsatadi. Amerikalik fan tarixchisi George Sarton al-Farg‘oniyini “IX asrning eng mashhur astronomlaridan biri” deb atagan. U o‘zining “Introduction to the History of Science” asarida al-Farg‘oniyning astronomik kuzatuvlari o‘rta asr Yevropa astronomiyasiga katta ta’sir ko‘rsatganini alohida ta’kidlaydi⁶⁸. Shuningdek, akademik Bo‘riboy Ahmedov al-Farg‘oniyini “Markaziy Osiyo ilmiy tafakkurining eng yirik namoyandalaridan biri” deb baholaydi. Uning fikriga ko‘ra, al-Farg‘oniy ilmiy ishlari keyingi davr allomalari, jumladan Abu Rayhon Beruniy va Mirzo Ulug‘bek ilmiy qarashlarining shakllanishiga ham ta’sir ko‘rsatgan. Al-Farg‘oniy qoldirgan ilmiy meros Sharq va G‘arb ilm-fani tarixida alohida o‘rin egallaydi. Uning eng mashhur asari “Kitob fi harakat as-samoviya va javomi’ ilm an-nujum” (“Samoviy harakatlar va yulduzlar ilmi haqida kitob”) hisoblanadi. Ushbu asar

⁶⁷Qori-Niyoziy T.N. Astronomiya tarixidan lavhalar. – Toshkent: Fan, 1968. – 45-bet.

⁶⁸ Sarton G. Introduction to the History of Science. Vol. I. – Baltimore: Williams & Wilkins, 1927. – p. 563.

XII asrda lotin tiliga tarjima qilinib, Yevropada “Elementa Astronomica” hamda “Alfraganus” nomi bilan mashhur bo‘lgan. Mazkur asarda astronomiyaning nazariy asoslari, Quyosh va Oy harakati, sayyoralar koordinatalari, Yer sharining hajmi hamda iqlim zonalari haqida muhim ma’lumotlar keltirilgan⁶⁹. O‘zbekistonlik olim A. Irisov esa al-Farg‘oniyning ilmiy uslubi haqida fikr yuritib, uning asarlarida ilmiy mantiq, kuzatuv va matematik hisob-kitoblarning uyg‘unlashganini ta’kidlaydi. Bu esa allomaning haqiqiy ensiklopedik olim bo‘lganidan dalolat beradi. Abu Rayhon Beruniy ham o‘z asarlarida al-Farg‘oniy astronomik hisoblariga murojaat qilgan. Bu holat al-Farg‘oniy ilmiy merosining keyingi asrlar davomida ham o‘z ahamiyatini saqlab qolganini ko‘rsatadi. Bugungi kunda al-Farg‘oniy nomi xalqaro miqyosda e’tirof etilgan. UNESCO tomonidan allomaning 1200 yillik yubileyining nishonlanishi uning jahon sivilizatsiyasi rivojiga qo‘shgan hissasi yuksak baholanganidan dalolat beradi⁷⁰.

Xulosa qilib aytganda, al-Farg‘oniyning ilmiy faoliyati nafaqat o‘z davrining ilmiy yutuqlarini yuksaltirgan, balki keyingi asrlar ilm-fani rivojiga ham metodologik asos bo‘lib xizmat qilgan. Uning ilmiy merosi Sharq va G‘arb ilmiy tafakkuri o‘rtasidagi uzviylikni ta’minlagan muhim ilmiy ko‘prik sifatida baholanadi va bugungi kunda ham tarixiy hamda nazariy ahamiyatini saqlab qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qori-Niyoziy T.N. *Astronomiya tarixidan lavhalar*. – Toshkent: Fan, 1968.
2. Bartold V.V. *Turkestan v epoxu mongolskogo nashestviya*. – Moskva: Nauka, 1963.
3. Sarton G. *Introduction to the History of Science*. – Baltimore, 1927.
4. Farg‘oniy. *Kitob fi harakat as-samoviya va javomi’ ilm an-nujum* (Samoviy harakatlar va yulduzlar ilmi haqida kitob). – qo‘lyozma va tarjima nashrlari asosida tahlil.
5. Irisov A. *O‘rta Osiyolik qomusiy olimlar*. – Toshkent: Fan, 1975.

⁶⁹Farg‘oniy. *Kitob fi harakat as-samoviya va javomi’ ilm an-nujum* (Samoviy harakatlar va yulduzlar ilmi haqida kitob). – qo‘lyozma va tarjima nashrlari asosida tahlil.

⁷⁰Irisov A. *O‘rta Osiyolik qomusiy olimlar*. – Toshkent: Fan, 1975. – 53-bet.

6.Khamidova, R. (2025, November). THE ROLE OF TESTOLOGICAL ACTIVITY IN ASSESSING STUDENTS'KNOWLEDGE. In International Conference on Culture & History (Vol. 1, No. 2, pp. 42-44).

7. Xamidova, R. O. (2025). BO ‘LAJAK TARIX FANI O ‘QITUVCHILARINI TEST ISHLAB CHIQISH JARAYONIGA TAYYORLASH. Универсальная индексная библиотека инновационных исследований в современном мире: теория и практика, 4(29), 90-94.